

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТИЛІСТИКУ КНИЖКОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ

Сардак Софія ¹, Димова Анастасія ² [0009-0007-1520-3256]

¹ студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

nastia4dymova@gmail.com

Анотація. У статті розглядається вплив цифрових технологій на книжкове мистецтво, їх ілюстрування та зміну читацького досвіду. Освітлені як позитивні, так і негативні наслідки цифровізації для книжкових ілюстрацій. У роботі також розглядаються ключові аспекти трансформації ілюстративного мистецтва під впливом сучасних діджитал-інструментів, а також зміни у стилістичних підходах, включно з поєднанням класичних технік із новітніми технологіями, що сприяє появі нових дизайнерських рішень та розширенню художнього потенціалу ілюстратора. У статті про все це, а також про інтерактивні й мультимедійні підходи до цифрових ілюстрацій та самодостатність ілюстрації, як універсального коду візуальної мови у книзі.

Ключові слова: ілюстрація, оформлення книги, цифрові технології, розвиток, медіа.

Сучасні цифрові технології внесли суттєві зміни у всі сфери творчості, книжкове ілюстрування не стало винятком. Якщо раніше художники використовували класичні матеріали, то сьогодні дедалі частіше звертаються до цифрових інструментів. Це вплинуло як на технічний процес створення ілюстрації, так і на їх стилістику, утворюючи нові форми візуальної мови. Якщо говорити про негативний вплив, то це вагома заміна друкованої книжки її цифровим аналогом, але зі значним розвитком технологій цього було не уникнути, та все ж і відмовлятися від паперової книги на щастя не збираються. Можливості новітніх технологій дають змогу розширити стилістичний горизонт, залучити до більшої взаємодії читача із книгою.

Були проведені дослідження про місце ілюстрації у книговиданні, та її видозмінення під впливом діджиталізації. Сама ілюстрація вже давно вийшла за межі просто буквального доповнення, переповідання тексту. Нині ілюстрація,

може виконувати більш активну роль у створенні атмосфери у книзі, ба більше у випадку книжки-картинки, малюнок повністю розповідає історію, передаючи всі емоції та сюжет, у такому випадку, сприймаючи книгу саме через візуальні образи, створюється інтерактивний зв'язок між книжкою та читачем.

О. Мельник у своїй роботі стверджує, що у дизайні книги у більшості країн усе більш відчутно проявляються уніфіковані стандарти й комплексні вимоги відносно якості й рівня естетичного наповнення. Разом із тим, актуалізується питання креативного почерку й унікальності творчої мови автора як способу ідентифікації у міжнародному світовому контексті (Мельник, 2015). Цифрові технології зробили ілюстрацію доступнішою, ніж будь-коли раніше. Художники з усього світу діляться своїми роботами в соціальних мережах, це призвело до глобалізації стилів, тепер популярні тенденції швидко поширюються і стають стандартом для інших творців.

Ілюстрована книга - це предмет, з яким хочеться спілкуватись, отримуючи естетичне задоволення. Предмет, що завойовує нашу увагу, відкриває, дивує, захоплює у свій особливий простір (Токар, 2018). Ілюстрація володіє універсальною мовою, зрозумілою будь-кому незалежно від віку, культури чи рівня освіти. Це особливо важливо для книг, які виходять на міжнародний ринок або орієнтовані на молодшу аудиторію, де текст може бути складним для сприйняття.

Ось, що говорить про особливість створення ілюстрації для книжки Оксана Була, українська ілюстраторка та письменниця: “Потрібно знати багато технічних моментів, щоб робота у книзі виглядала якісно: між намальованим вручну малюнком та надрукованим дуже велика прірва. Тому, коли працюю над черговою книжкою, завжди вивчаю нові нюанси. Зараз з'являються різні технологічні новинки, наприклад, планшети, де можна малювати на екрані, чи нові опції у графічних редакторах і варто це досліджувати, використовувати.” (Вернигора, 2021, 47). Окрім цього у роботі над книжкою важлива співпраця між художником і автором, художник має за допомогою візуальних образів та художніх рішень надати глибшого розуміння тексту, наситити історію, адже ілюстрація лишається потужною складовою книги. Якщо говорити про стилістику ілюстрації до віршованих творів, то тут важливо враховувати тісне переплетення з текстом, малюнок має інтегруватися в сторінку, підкреслюючи ритм та сенси поезії. Різні стилістичні прийоми та поєднання додають унікального характеру, графіка та чорно-білі абстракції для драматизму, колажі та цифрова графіка для динаміки сучасної поезії.

Вражаючий арсенал новітніх технологій сприяють розвитку та появі непересічних артбуків, аби захопити увагу читача і зробити книжку більш конкурентоспроможною та цікавою, художники вдаються до експериментів з друком, нетрадиційними матеріалами, фактурами і кольорами. Ці книжки нерідко стають елементом колекціонування або справжнім мистецьким об'єктом. Особливо в Україні, де подібні інновації лише набирають обертів і є

дороговартісними, тому для багатьох українців книжка є чи не сакральним об'єктом, який обов'язково має нести виховну мету. “Сьогодні мало просто розказати історію й надрукувати текст, адже читачі вже треновані новими медіями, інфраструктурними зручностями, прагнуть більше взаємодіяти із запропонованим продуктом.” (Рибінська, 2021). Цифрові платформи дають змогу створювати інтерактивні артбуки, супроводжувати їх анімацією, звуковими ефектами або навіть невеликими відеороліками. Це особливо актуально для артбуків, присвячених іграм чи кінематографу, де розкривається процес створення та концепти сцен. Також інтегровані мультимедіа популярні у дитячих книжках, у навчальній літературі та книгах жанру фантастика. Їх популярність у майбутньому книговиданні лише буде збільшуватися, залучаючи все новіші технології, для інтерактивності та інклюзивності книг.

Постійний розвиток та застосування новітніх технологій відкривають для художників нові можливості у дизайні артбуків та книжкових ілюстраціях, вони дозволяють вийти за обрії, гратися зі стилями, змішувати ручні роботи з різними техніками друку. Паралельно з цим відбувається еволюція традиційних технік; художники поєднують фотографії, ілюстрації та типографіку з комп'ютерною графікою, створюючи унікальні зображення. Завдяки поєднанню традиційного мистецтва з інноваційними технологіями, артбуки стають самостійними творами, які вражають уяву, а ілюстровані книги багатофункціональними медіа-продуктами, через що досвід читача став більш насиченим та динамічним. Можна стверджувати, що інновації в кожній галузі покращують та розвивають продукт, тому варто дивитися вперед, шукати нові форми та користуватися технологічними можливостями, залучаючи ширшу аудиторію та створюючи нові взаємодії між автором та читачем.

Літературні джерела

1. Рибінська, А. (2021). У пошуках книжки майбутнього: як працює конкурс про інновації у книговиданні. *Book Space*. URL : <https://chytomo.com/u-poshukakh-knyzhky-majbutnoho-iak-pratsiuie-konkurs-pro-innovatsii-u-knyhovydanni/>
2. Вернигора, О. М. (2014). Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи. *Обрії друкарства*, 1, 47-58.
3. Мельник, О. (2015). Комп'ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мистецтвознавство*, 1, 157–161.
4. Токар, М. (2018). Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*, 35, 220-233.